

5. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 320 с.
6. Каплан Р.С. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 512 с.
7. Комов С. Аналитика и разведка в организации – чем работать? / С. Комов // Корпоративные системы. – 2005. – № 5.
8. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие / Н.И. Лахметкина. – М.: Кнорус, 2006. – 184 с.
9. Липсиц И.В. Экономический анализ реальных инвестиций: учебное пособие / И.В. Липсиц, В.В. Косов. – М.: Экономист, 2004. – 347 с.
10. Markowitz H.M. Portfolio Selektion / H.M. Markowitz // Journal of Finance. – 1952. – Vol. 7. – № 1.
11. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М.: Радио и связь, 1993. – 278 с.
12. Скрипкин К.Г. Экономическая эффективность информационных систем / К.Г. Скрипкин. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 256 с.
13. Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисков ситуаций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – М.: Дашков и К, 2005.– 880 с.
14. Sharpe W.F. Simplified model for portfolio analysis / W.F. Sharpe // Management Sci. – 1963. – Vol. 9. – № 2.
15. Tobin J. Liquidity Preference as Behavior towards Risk / J. Tobin // Review of Economic Studies 25, February, 1958.

УДК 330.131.7 + 338.2

DOI

РИСКОЗАЩИЩЁННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР: ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КРАВЧЕНКО Ю.А.,
старший преподаватель кафедры экономики
предприятия и управления персоналом
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли им. Михаила Туган-
Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье уточнено понятие управление рисками предпринимательских структур; усовершенствована система управления рисками в процессе развития предпринимательских структур на основе дополнения и детализации её составляющих; обоснован методический подход к оценке рисков снижения эффективности предпринимательской деятельности; предложены базовые элементы механизма рискозащищённости предпринимательских структур.

Ключевые слова: система управления рисками, предпринимательские структуры, оценка рисков, механизм рискозащитённости, прогрессивное развитие, рискоустойчивость, безопасность

RISK PROTECTION OF BUSINESS STRUCTURES: FORMATION OF A MANAGEMENT SYSTEM

**KRAVCHENKO Yu.A.,
senior lecturer of department of enterprise economics
and personnel management
SO HPE «Donetsk National University of Economics
and Trade named after Mykhayilo Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article clarifies the essence of risk management of business structures; the risk management system in the process of the development business structures has been improved on the basis of supplementing and detailing its components; substantiated the methodical approach to assessing the risks of reducing the efficiency of business activity; the basic elements of the mechanism of risk protection of the business structures are proposed.

Keywords: risk management system, business structures, risk assessment, mechanism of risk protection, progressive development, risk steadiness, security

Постановка задачи. Функционируя в условиях многофакторной динамики внешней среды, будущее развитие предпринимательских структур, конечные результаты их хозяйственных операций, принятие управленческих решений обусловлены наличием фактора неопределённости, неполной или недостоверной информации, что объясняется существованием определённого уровня риска. Особое место практически во всех разделах теории и практики управления, планирования и контроля занимает проблема оценки и управления рисками, а также выбора оптимального соотношения между уровнем риска, деловой активности, доходности и надёжности предпринимательских структур. Снижение негативного воздействия рискованных ситуаций на эффективность функционирования и развитие предпринимательских структур возможно при условии формирования эффективной системы управления рисками, которая позволит достоверно оценить уровень рисков и сформировать рискозащитные мероприятия.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы формирования системы управления рисками предпринимательской деятельности, способы их идентификации, оценки и минимизации рассмотрены в научных работах многих учёных: Т.Ю. Серебряковой [1], А.В. Сорокиной [2], С.С. Голубевой [3], Л.Р. Рзаевой [3], К.С. Петрушкана [4], С.В. Грицуновой [4], Г.В. Савицкой [5], Х.Б. Вьонга [6], С.А. Арутюняна [7], М.А. Баранниковой [7], Ю.И. Опрышко [7], Ю.А. Корчагина [8], В.А. Борхаленко [9] и др.

Однако остаются вопросы, требующие постоянного совершенствования, к которым относятся: проблемы идентификации видов рисков, способов их оценки и снижения, а также формирования механизма рискозащищённости в процессе функционирования и развития предпринимательских структур.

Цель статьи – обоснование теоретико-методических положений по формированию системы управления рисками как основы развития и рискозащищённости предпринимательских структур.

Изложение основного материала исследования. Процесс функционирования и развития любой предпринимательской структуры связан с высокой степенью неопределённости и рисками, которые, с одной стороны, представляются в виде возможной неудачи, опасности, потерь, а, с другой стороны – отождествляются с возможной удачей и благоприятным исходом [1, 2, 3, 4]. На сегодняшний день риск-менеджмент стал неотъемлемой частью системы управления предпринимательской деятельности в целом, поскольку глубокий анализ, проведение идентификации, оценки и дальнейшей корректировки степени риска являются необходимыми для: принятия стратегических, инновационных, инвестиционных решений; прогнозирования направлений развития предпринимательских структур и тенденций развития рынка; проведения маркетинговых исследований; формирования ценовой и кредитной политики; оптимизации портфеля ценных бумаг и др. [2, 3, 4].

Согласно современной концепции управления рисками, данное понятие рассматривается как система или процесс оценки и воздействия на риски [1-5]. Поэтому в рамках данной статьи управление рисками (или риск-менеджмент) предпринимательской структуры предлагается рассматривать как совокупность процессов и действий организационно-экономического характера, направленных на установление видов, факторов и источников риска, оценку его величины, разработку и реализацию рискозащитных мероприятий с целью обеспечения устойчивого развития и безопасности предпринимательской деятельности в будущем.

Формируя систему управления рисками в процессе развития предпринимательской структуры, целесообразно определить непосредственно с видами рисков, которые выступают объектами управления данной системы. Учитывая внутреннюю содержательную сущность риска как возможности получения убытков, недополучения доходов, прибыли, отклонение от запланированных результатов, для целей данного исследования автором предлагается в качестве основных выделять риски снижения эффективности функционирования предпринимательской структуры, а также риски, связанные с процессом внедрения количественных и качественных изменений, которые составляют основу развития предпринимательской деятельности.

Рис. 1. Система управления рисками в процессе развития предпринимательских структур (обобщено, систематизировано и дополнено автором по источникам [1-6])

Субъектами управления системы управления рисками выступает специальная группа людей (финансовые менеджеры, риск-менеджеры, специалисты по страхованию и др.), которая осуществляет целенаправленное управленческое воздействие на возникающие рискованные ситуации, тем самым, обеспечивая безопасное функционирование и развитие предпринимательской структуры, и успешную реализацию проводимых изменений [1-5]. Обобщение научных взглядов на построение системы управления рисками позволили автору сформировать собственное видение составляющих данной системы в рамках развития предпринимательских структур (рис. 1).

Итак, на входе предлагаемой системы управления рисками определяются цели, характер и направления развития предпринимательской структуры. Также формируется информационное обеспечение о степени неопределённости внешней и внутренней среды, на основе которой можно правильно определить вероятность появления рискованной ситуации, уровня риска и оценить его стоимость.

Данные процедуры осуществляются с помощью качественного и количественного анализа рисков.

Качественный анализ включает выявление всей совокупности рисков, их источников и причин. Количественный анализ рисков предпринимательских структур предполагает, прежде всего, определение вероятности появления рискованной ситуации и непосредственное количественное оценивание степени риска, а также установление допустимого для конкретной ситуации уровня риска (сравнение со шкалой градации уровня риска) и построение риск-карты [5, 6].

Идентификацию и оценку рисков снижения эффективности функционирования предпринимательской структуры целесообразно проводить экспертным методом путём определения относительных отклонений показателей социально-экономической эффективности от их нормативов и целевых параметров, градации их значений на отдельные интервалы, которым присваиваются соответствующие баллы (от 1 до 6 баллов в порядке возрастания уровня риска) по шкале (табл. 1) [5, 6, 7].

Таблица 1

Шкала градации риска снижения эффективности функционирования предпринимательской структуры

Интервалы значений относительных отклонений показателей социально-экономической эффективности от нормативов	Балльная оценка относительных отклонений показателей социально-экономической эффективности от нормативов	Интервалы значений уровня риска	Градация уровня риска
0,0 – 0,15	1	0,0 – 1,0	минимальной
0,16 – 0,25	2	1,1 – 2,0	малый
0,26 – 0,45	3	2,1 – 3,0	средний
0,46 – 0,75	4	3,1 – 4,0	высокий
0,76 – 0,95	5	4,1 – 5,0	максимальный
≥ 0,96	6	5,1 – 6,0	критический

В соответствии с разработанной шкалой, уровень риска снижения эффективности функционирования предпринимательской структуры ($\mathfrak{R}_{Z_{\text{eff}}}$) в баллах предлагается рассчитывать по следующей формуле:

$$\mathfrak{R}_{Z_{\text{eff}}} = \frac{\sum_{l=1}^k \omega \% \Delta_{\beta_{\text{eff}}}}{k}, \quad (1)$$

где $\omega \% \Delta_{\beta_{\text{eff}}}$ – балльная оценка относительного отклонения показателя социально-экономической эффективности от норматива;

$l = 1, 2, \dots k$; k – количество относительных отклонений показателей социально-экономической эффективности от норматива.

Кроме количественного определения уровня риска снижения эффективности функционирования предпринимательской структуры также целесообразно рассчитывать вероятность появления рисковогго события (p_t) по формуле:

$$p_t = \frac{\sum_{l=1}^k \% \Delta_{\beta_{\text{eff}}}}{h}, \quad (2)$$

где $\% \Delta_{\beta_{\text{eff}}}$ – относительное отклонение показателя социально-экономической эффективности от норматива;

h – общее количество показателей социально-экономической эффективности.

Шкалу градации вероятности появления рисковогго события предлагается строить следующим образом [1, 5, 6, 7]:

$$p_t = \begin{cases} 0,0 < p_t^H \leq 0,10 - \text{низкая}; \\ 0,11 \leq p_t^{H3} \leq 0,30 - \text{незначительная}; \\ 0,31 \leq p_t^{\Pi} \leq 0,40 - \text{умеренная}; \\ 0,41 < p_t^C \leq 0,60 - \text{существенная}; \\ 0,61 < p_t^B \leq 0,80 - \text{высокая}; \\ 0,81 < p_t^{\Pi B} \leq 1,00 - \text{очень - высокая}. \end{cases} \quad (3)$$

Графическая интерпретация результатов количественной оценки рисков может быть представлена с помощью построения карты рисков, которая представляет собой соотношение между вероятностью появления рисковогго события и уровнем соответствующего риска [1, 5]. Это позволит сделать объективные выводы и разработать соответствующие меры минимизации рисков по каждому направлению возникновения рисковогго ситуации (группе показателей социально-экономической эффективности).

На следующем этапе управления рисками разрабатываются различные варианты рисковогго вложений капитала, и проводится оценка их оптимальности путём сопоставления ожидаемой прибыли и величины риска, то есть определяются модели управления рисками. Обобщая подходы к

решению проблемы «риск – прибыль», можно выделить две основные модели управления, которые формализуют выбранную стратегию поведения на рынке. Первая модель управления максимизирует прибыль (П) при ограничении уровня риска (R) путём установления максимально допустимого его значения (). Во второй модели управления целевой функцией является минимизация риска, а ограничением – требование удержания показателей прибыльности на определённом уровне – не ниже заданного () [1, 5, 6].

На выходе системы управления рисками формируется механизм рискозащищённости, под которым автором понимается совокупность системно организованных управленческих воздействий, методов и способов влияния на риски, обеспечивающие рискоустойчивость, безопасность и прогрессивное развитие предпринимательской структуры [8, 9].

Исходя из вышеизложенного, автором разработаны базовые элементы механизма рискозащищённости предпринимательских структур, представленные на рис. 2. Цель и задачи представленного механизма рискозащищённости, определяющие соответствующие её критерии и индикаторы, достигаются с помощью выбора стратегий управления рисками, способов и методов их минимизации, а также разработки и внедрения программы управления рисками [1, 2, 5].

Рис. 2. Базовые элементы механизма рискозащищённости предпринимательских структур (авторская разработка)

Важное значение для обеспечения высокого уровня рискозащищённости предпринимательских структур имеют методы государственного регулирования и поддержки, а именно:

- наличие действенной нормативной базы, регулирующей предпринимательскую деятельность;
- защита прав предпринимателей;
- ликвидация необоснованных административных барьеров;
- упрощение процедур выхода на рынок;
- антимонопольное регулирование;
- государственная поддержка инвестиционной политики предпринимательских структур;
- предоставление налоговых льгот;
- государственное кредитование предпринимательской деятельности;
- формирование многоуровневой системы обучения, подготовки и повышения квалификации кадров и др.

Реализация механизма рискозащищённости предпринимательских структур осуществляется путём внедрения программ управления рисками, в которых обобщаются и детализируются рискозащитные мероприятия по срокам, конкретным исполнителям и работам, а также определяются объёмы и источники финансирования этих мероприятий.

Кроме того, эффективность внедрения программы управления рисками зависит от выбранных способов и методов минимизации рисков, основными из которых являются: избежание (уклонение) риска; компенсация (предотвращение) риска; сохранение (принятие) риска; передача и снижение риска.

Выбор конкретного метода минимизации рисков зависит от уровня риска, вероятности появления рискового события, опыта и возможностей предпринимательской структуры. Однако наилучшим вариантом выбора способа оптимизации риска является комбинация нескольких приёмов и методов [1, 5].

Особое место в системе управления рисками занимают процедуры контроля, анализа и оценки результатов внедрения механизма рискозащищённости, которые будут определять уровень прогрессивности и сбалансированности развития, а также уровень безопасности и рискоустойчивости предпринимательской деятельности.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении.

Таким образом, система управления рисками предпринимательских структур представляет собой совокупность действий и мероприятий организационно-экономического характера по идентификации видов, факторов, источников риска, оценке его величины, разработке и внедрению механизма рискозащищённости с целью предотвращения возможных негативных последствий и отклонений запланированных результатов от установленных нормативов, обеспечения высокого уровня

рискоустойчивости, безопасности и прогрессивного развития предпринимательской деятельности, а также минимизации возможных потерь (убытков) в процессе осуществления тех или иных изменений.

Перспективами дальнейших разработок в данном направлении является обоснование практических аспектов внедрения предложенного механизма рискозащищённости в деятельность предпринимательских структур с учётом их отраслевых особенностей в процессе реализации стратегических изменений.

Список использованных источников

Серебрякова Т.Ю. Риски организации и внутренний экономический контроль: монография / Т.Ю. Серебрякова. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 111 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1031520>.

Сорокина А.В. Роль риск-менеджмента в управлении стратегическим развитием транспортных компании / А.В. Сорокина // Транспортное дело России. – 2016. – № 6. – С. 91-93.

Голубева С.С. Особенности формирования системы риск-менеджмента предприятия / С.С. Голубева, Л.Р. Рзаева // Бизнес и стратегии. – 2016. – № 3. – С. 26-30.

Петрушкан К.С. Проблемы риск-менеджмента на современном этапе развития экономики / К.С. Петрушкан, С.В. Грицунова // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 7. – С. 110-113.

Савицкая Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: методологические аспекты: монография / Г.В. Савицкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 291 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/989962>.

Выонг Х.Б. Количественные методы в риск-менеджменте / Х.Б. Выонг // Актуальные вопросы экономических наук. – 2016. – № 1. – С. 42-47.

Арутюнян С.А. Уровни риск-менеджмента / С.А. Арутюнян, М.А. Баранникова, Ю.И. Опрышко // Новая наука: Современное состояние и пути развития. – 2016. – № 1. – С. 20-23.

Корчагин Ю.А. Роль государства в повышении экономической рискозащищённости и безопасности / Ю.А. Корчагин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://center-yf.ru/data/ip/upravlenie-promyshlennymi-riskami.php>

Борхаленко В.А. Механизмы страхования в управлении рисками информационной безопасности / В.А. Борхаленко // Экономический анализ: теория и практика. – 2017. – № 2. – С. 379-388.